

przyjął chrzest i następnie ograniczył się do realizacji pojedynczych inwestycji związanych z architekturą sakralną. Natomiast, bezsprzeczny pozostaje fakt, że w czasach panowania Bolesława Chrobrego mamy drugi etap procesu chrystianizacji, kiedy to liczba budowanych świątyń znacząco wzrasta. Wydaje się, że to właśnie tego władcę należy widzieć, jako chrystianizatora popierającego i wspomagającego budowę kościołów. Cześć z jego zamierzeń, jak w przypadku katedry w Gnieźnie, nie została zrealizowana, jednak obserwujemy intensyfikację procesu chrystianizacji. Wydarzenia lat 30. XI w. w znaczącym stopniu opóźniły te procesy. Jednak już inwestycje związane z 2 połową XI stulecia, a szczególnie inicjatywy Bolesława Szczodrego pokazują, że to wówczas rozpoczęto znaczącą rozbudowę struktur kościelnych, i co za tym idzie inwestycje budowlane związane z architekturą sakralną w takich ośrodkach jak: Gniezno, Łęczyca, Płock może Kruszwica. Jednak mimo tego nadal dla tych czasów odnotowujemy przedchrześcijańską tradycją, która trwała przez całe XI stulecie. Od momentu przyjęcia chrztu przez Mieszka I i przez całą 2 połowę X i XI w. mamy więc najpewniej do czynienia ze swego rodzaju dualizmem religijnym, gdzie obok chrześcijaństwa na pewno wciąż funkcjonuje wiara pogańska.

Дзісяк Я. І.

Кандидат історичних наук, викладач
Чортківський коледж підприємництва та економіки
Тернопільський національний економічний університет

ПЕРЕДУМОВИ РЕФОРМАЦІЇ: СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АНАЛІЗ

Кінець XV – початок XVI ст. сколихнув світосприйняття Європи. Чотири іспанських експедиції генуезця Колумба, під егідою іспанських монархів у 1492–1504 рр. відкрили Америку і впродовж XV–XVI ст. каравели з золотом і сріблом непевно йшли до Іспанії через океан. Один сучасник писав, що в Севілью ввезено стільки скарбів, що ними можна було б замостити всі вулиці золотом і сріблом. Проте борги іспанської корони зросли тільки з 1565–1574 рр. у 7 разів і становили суму, яка вдвічі перевищувала щорічний завіз дорогоцінних матеріалів з Америки. Іспанці були винні італійським банкірам, оскільки Іспанія вела безконечні війни за встановлення влади католицької церкви над світом чи принаймні над Європою. В середині XVI ст. здавалось навіть, що така мета близька, і Священна Римська імперія Габсбургів, об'єднана під однією короною з Іспанією Карлом V, ось-ось встановить панування Риму над континентом¹. Однак ці плани виявились ефемерними, імператор після їх провалу подався до монастиря. Наука і культура виривались з-під контролю церкви.

Через 25 років після відкриття “західного шляху в Індію”, німецький монах спробував відкрити, чи то пак, відновити шлях до Бога, розпочавши Реформацію. Слово, що перекладається з латинської як “перебудова”, стало символом цілої епохи в історії Європи, яка триває й до сьогодні.

Подамо дві цитати, що протилежні по суті інтерпретації одного явища. “Розрив західної Церкви не був громом серед ясного неба. Це був плід тривалого процесу, що, наче той гній в чирякові, набирив, аж доки не тріс, не розіллявся з повною силою навкруги”². “На початку XVI століття всі прогресивні люди в церкві на Заході закликали до Реформації”³. Автор першої – богослов-письменник греко-католицький священник о. Василь Зінько, другої – британський англіканський священник, один з найвідоміших істориків церкви, майстер

¹ Попович М. Нариси історії культури України. К. : “АртЕк”, 2001. С. 124.

² Зінько В., о. Історія Церкви. Львів : “Місіонер”, 2011. С. 94.

³ Чедвик О. Реформація. Противостояние католиков и протестантов в Западной Европе XVI–XVII вв. М. : ЗАО Центрполиграф, 2011. С. 7.

Селівновського коледжу Кембриджа Оуен Чедвік. Обоє авторів згодні в тому, що причини розриву на Заході – насамперед, соціальні.

Коли мова заходила про реформацію церкви, як правило, малися на увазі адміністративні, законодавчі або моральні зміни, не замислюючись про зміни богослов'я. В 1496 р. у розмовах людей жодна тема не обговорювалася так часто, як реформація церкви. Настоятель монастиря, який намагався привести свою обитель до більш строгих порядків, мимоволі ображав інших, оскільки вимога реформи означала визнання наявних порушень і зловживань¹. Але, як відомо, суспільне широке розповсюдження ідеї певного реформування без її реалізації призводить до революції.

Ідеї Реформації мали своє суттєве підґрунтя ще з початку другого тисячоліття. Вальденсів, послідовників вчення ліонського купця П'єра Вальдо (кінець XII ст.), які, закликаючи до "євангельської бідності", вважали, що розбещена багатством римська церква втратила святість і її таїнства не мають сили, можна вражати першими протестантами на заході Європи. Альбігойці, прихильники вчень катарів та вальденсів (XII–XIII ст.) в Південній Франції, були останнім відгалуженням т.зв. "маніхейської ересі", що виникла у східних частинах імперії. У XIII ст. проти цієї ересі було спрямовано хрестовий похід, який призвів до знищення багатой культури Провансу. Вальденси, громада яких сформувалася в середовищі міських бідняків, зазнавали постійних гонінь з боку церкви. Вони вірили лише в канонічні книги Святого Письма і пропагували вчення, що єдиним посередником між Богом і людьми є Ісус Христос, що згодом апробували протестанти, критикували духовну владу за її світську спрямованість, називали священиків спадкоємцями митарів і фарисеїв. Саме в епоху боротьби з ними церква вилучає у мирян Біблію – головну "зброю" вальденсів, забороняє перекладати її на народні мови. У 1231 р. Папа Григорій IX видав постанову про заборону мирянам читати Біблію. В той же період були засновані ордени францисканців і домініканців.

У XIV ст. яскравий представник незадоволеності Джон Вікліф започатковував протест проти авіньонських пап в Англії, які запевняли, що церква, а не Біблія, є єдиним авторитетом віруючого, і що Папа Римський є главою церкви, а не Христос². Біблія, а не церква. Христос, а не Папа Римський. З таким гаслом, в якому переосмислюються релігійні цінності, виступив в кінці XIV ст., ще задовго до Реформації, Джон Вікліф, професор Оксфордського університету. Він став людиною, котра нагадала католикам про старі ідеї, на яких виросло християнство. За що і був визнаний еретиком. Вікліф вчив, що кожна людина пов'язана з Богом безпосередньо, і для цього їй не потрібні ніякі посередники. Один із попередників протестантизму, Джон Вікліф першим переклав Біблію на англійську мову, проте римська церква не оцінила його старань, оскільки вона була наділена абсолютною монополією на тлумачення Біблії³. Варто нагадати, за самостійне читання Біблії церква карала. За ці діяння, а також за те, що таврував Папу Римського відступником і антихристом, він був звільнений з Оксфорда, його учнів при цьому змусили відректися від його поглядів.

Проте поширенню його ідей це вже не могло завадити: вчення вікліфістів стало ідейною основою для пізніших общин в Англії і для проповідей Яна Гуса. Останній за подібні ідеї був спалений на вогнищі разом зі своїми працями. Мертве тіло Вікліфа було викопане за рішенням Констанцького собору і також спалене на вогнищі. Показові страти надовго відбили у мислителів бажання реформувати церкву. У 1412 р. Ян Гус виступив з проповіддю проти індульгенцій, торгівля якими обурювала його релігійні почуття. Проте він не відкидав догматів і таїнств католицької церкви, зокрема причастя, поклоніння Святій Діві і святим. Спочатку Гус думав лише про легальну реформу, не бажаючи відділитися від римської церкви і залишаючись католиком. Однак мірою загострення стосунків із Римом його вчення набувало дедалі радикальнішого характеру. Головним мотивом поведінки людини Гус вважав пізнаний розумом "закон Божий"; при цьому влада, на його думку, могла належати лише тим, хто дотримувався цього закону. Єдиним справжнім джерелом віри він визнавав Святе Письмо. Гус не

¹ Чедвік О. Реформація. Противостояние католиков и протестантов в Западной Европе XVI–XVII вв. С. 17.

² Кин М. Мир християнства. Харків : Клуб сімейного дозвілля. 2003. С. 97.

³ Уайт Е. Велика боротьба і найбільша надія. К. : Джерело життя, 2012. С. 58-59; Мизун Ю. В., Мизун Ю. Г. Тайны богов и религий. М. : Вече, 1999. С. 461.

тільки картав багатства церкви, а й виступав проти церковного землеволодіння і десятини як джерела моральної зіпсованості кліру¹. Отже, вчення Гуса не виключало можливості широкого виступу і проти існуючої католицької системи, і проти “неправедних властей”. Саме на цьому вченні ґрунтувався революційний гуситський рух, який набув також характеру національно-визвольної боротьби чеського народу проти німецького засилля.

Вищезгаданий о. Зінько зазначає, що Папа Римський Лев X провадив глибоко моральне життя², що значною мірою піддається сумніву, згідно з незаангажованими історичними свідченнями. Його попередники зажили негативної репутації як у свій час, так і в оцінці наступних поколінь: Сікст IV – засновник першого інквізиційного суду в Іспанії, Інокентій VIII – видав буллу проти відьом, з чого почалося масове полювання на жінок у Західній Європі, Олександр VI (Родріго Борджіа) – відомий розпустою і жорстокістю, Юлій II – жорстокий і скандальний торговець церковними посадами і писців-архівістів³. Щоб уникнути дефіциту коштів, Папа створював нові посади і продавав їх. У 1484 р. Папа Римський Інокентій VIII змушений був дати під заставу папську тіару за 100 тисяч дукатів. Папа Лев X у 1513 р. заборгував 125 тисяч дукатів. Група шахраїв заробила великі гроші продаючи фальшиві булли. Тому прості люди вважали, що Рим і церковні парафії частіше прагнули накопичення золота, аніж християнської доброчинності. Згаданий англійський богослов Чедвік порушує питання: чому для багатих і бідних діють різні закони, чому духовенство не вносило свою частку, коли уряд потребував грошей для захисту від турків, чому вікарій парафії голодував в той час, коли єпископ комфортно існував за рахунок пожертв? Хіба було справедливо, що священнослужитель, який здійснив кримінальний злочин, уникав відповідальності та не був притягнутий до світського суду? Чому духовенство не вносило свою частку, коли влада наполегливо потребувала грошей для захисту від вторгнення мусульман? Чому церква відлучала громадян за несплату податків? Чому місцеві представники церкви, у розпорядженні яких були збір і розподіл пожертв, призначалися тільки римською адміністрацією? Вважаючи Папу Римського непогрішним, духовні особи та миряни погоджувались, що законодавча й адміністративні системи неефективні, наповнені корупцією й аморальністю. Духовенство вважалось зберігачем суспільного спокою, адже було зобов'язане засуджувати жадібність, не займатися лихварством та перелюбом, бути зразком справедливості і милосердя, щоб бути істинним посередником між людиною і Богом⁴. Священик за вбивство обходився легким не кримінальним покаранням, утримував коханку, не боячись навіть осуду (целібат був введений в середині XI ст.), нерідко “отцями” ставали неосвічені й неграмотні люди. Церква підвищувала плату за звільнення від податків, за дозвіл на одруження між родичами, вартість індульгенцій.

Як зазначає німецький історик Яків Буркгардт, на церкві лежить одне із жахливих звинувачень, яке ми знаємо у всесвітній історії: вона підносила людям, взамін чистої істини вчення, спотворене в інтересах своєї влади і використовувала різні можливі засоби для досягнення корисливих цілей, виражала падіння моралі, знаючи про свою повну безкарність, церва завдала смертельних ударів розуму і совісті народів, і тому багато людей відкинули церкву⁵. На думку дослідника, Італія не сприйняла Реформації, тому що загальний настрій італійців не дійшов до повного заперечення ієрархії, тоді як в Німеччині Реформація була забезпечена позитивним вченням і вірою. Хоча в Італії, починаючи з містиків XIII ст. і до Саванароли, також було чимало релігійного позитивізму, але недостатньо зрілого для революційних змін. Філософ Макіавеллі писав, що італійці не настільки релігійні та більш корумповані аніж інші тому, що церква в цьому дає нам гірший приклад. Ефективне світське управління економічною системою вимагало обмеженого втручання Папи Римського.

Світське суспільство дедалі розвивалося, католицька церква була не в силі реформуватися і зупинити свій занепад. Між теократичними устремліннями папства і феодалізацією церкви існував прямий зв'язок. Духовенство не хотіло відмовлятися від феодалної власності

¹ Мизун Ю. В., Мизун Ю. Г. Тайны богов и религий. С. 461.

² Зінько В., о. Історія Церкви. С. 42.

³ Попович М. Нариси історії культури України. С. 125.

⁴ Чедвік О. Реформація. Противостояние католиков и протестантов в Западной Европе XVI–XVII вв. С. 9-11.

⁵ Буркгардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения. Смоленск : Русич, 2003. С. 377.

на землю, папство не погоджувалось віддати право призначення на церковні посади в руки національної влади. Церковне землеволодіння вело до інтеграції прелатів і монастирів в систему феодальної ієрархії, ставило їх в один ряд зі світськими володарями, змушувало перейматися цілком “земними” інтересами. Папи у боротьбі з самодержцями вдавалися до тих самих засобів, що й їхні супротивники. Внаслідок цього сама церква набувала мирських рис, які суперечили її теократичній ідеї й аскетичним ідеалам, просякнутим крайнім спіритуалізмом. Окрім римської курії, певний моральний авторитет мали декотрі єпископи і священники, в той час, парафіяльні священники, настоятелі і монахи користувалися недовірою і негативною славою серед всіх прошарків Італії¹. Останні слугували очевидним аргументом неповноцінності всього духовного устрою, церковних обрядів і навіть релігії загалом. У суспільстві поступово розгортався рух, що ставив собі за мету повернути церкві її суто духовне призначення. І світське властолюбство пап, і користоловство духовенства, і церковне землеволодіння викликали гостре незадоволення не лише світських станів, але й ревнителів релігійних ідеалів церкви. Тому морально-релігійний протест доповнювався запереченням політичного і економічного підґрунтя могутності церкви – її землеволодіння і десятин. Отже, реформаційний рух виник, як протест проти церкви в ім'я самих релігійних засад; він був поєднаний не з прагненням секуляризації думки і життя, а з намаганням її перетворення в дусі нових чистих релігійних ідей.

Останнім пунктом неповернення стали дії Папи Олександра VI – Борджія. Саме при ньому будь-які спроби реформ були жорстко подавлені. Ще в 1502 р. філософ Еразм Роттердамський висміював церкву, сподіваючись, що насмішки стануть поштовхом до реформ на очищення. Реформація наступила не тому, що Європа була не надто релігійною, а навпаки – через прагнення до чистоти релігії, очищення від бруду корупції та жадоби збагачення. Реформація більшою мірою виявилась рухом віри, аніж розуму.

Варто відзначити й інший аспект соціального життя того часу. Склалось певне уявлення про період релігійного вільнодумства, виразом якого нібито й була Реформація як вільна раціоналістична критика католицизму. Проте безсторонні дослідження показують, що кінець XV ст. був для Європи часом величезного релігійного піднесення, справжньою “епідемією побожності”, супроводжувану масовими переслідуваннями євреїв, відьомськими процесами, безконечними релігійними процесіями і роздмухуваннями релігійного фанатизму. Серед книг, які друкуються в Європі, більше двох третин присвячено релігійним сюжетам, при чому переважає література, що тлумачить зовнішній бік релігії. Критичне ставлення до вад католицької церкви не породжує в країнах середземноморської культури прагнень до релігійного оновлення. Франція врешті не прийняла ніяких форм протестантизму, але фактично підпорядкувала церкву державним інтересам, не зупиняючись перед підтримкою протестантів та ісламу. Натомість на північ від Альп, у германських землях історії з продажом індульгенції, моральною нечистоплотністю кліриків, прагненнями церкви стати вище за державу викликають страшенне роздратування і стають причиною глибоких розколів у суспільстві та його дестабілізації. Загальний напрям реформ прямував до відновлення “справжньої”, забутої природи християнства. Засобом для цього мало бути рішуче скорочення суто ритуальної сфери, зниження церковної ієрархії до рівня міської громади, спрощення культової відправи та переведення її на “просту мову” (ліквідація сакрально-культурної двомовності). Лютер при цьому залишив два таїнства – хрещення і причастя, а Кальвін був більш радикальним: для нього причастя залишалось не більш ніж спогади про смерть Ісуса Христа. Відповідно лютеранство залишило середній рівень кліру – проповідників-пресвітерів, натомість кальвінізм вимагав виборності священника громадою і права громади відкликати негідного проповідника. Протестантизм заперечує за церквою роль посередника між особистістю і Богом, наполягаючи на безпосередньому звертанні віруючого до Бога. Відсутність церковної організації як посередника між віруючими і Богом, свідчить про плебейсько-демократичну організацію протестантизму². Тож Реформація става-

¹ Буркгардт Я. Культура Італії в епоху Возродження. С. 378.

² Попович М. Нариси історії культури України. С. 126-127.

ла не так видозміною, введенням реформ-новизни, як поверненням до витоків першоджерел, в суб'єктивному баченні реформаторів.

Успіхи реформації спочатку були грандіозними, відхід від католицизму в Центральній Європі – масовим. Так, в Австрії в деяких провінціях частка лютеран наприкінці XVI ст. досягала 90% від загалу віруючих. У наступному столітті католики вже становили 70-80% населення. Чималою мірою успіху контрнаступу католицизму були і наслідком боротьби церкви проти морального розкладу в лавах католицького кліру, за повернення до “чистого християнства”, посилення ідеологічного впливу католицької церкви внаслідок широкого використання засобів культури. У справі освіти особливу енергію проявив новостворений орган єзуїтів, що став найбільш активним провідником ідеї контрреформації¹. На думку В'ячеслава Липинського, Реформація була останнім теплом боротьби германців із Римом. Протестантизм відіграв велику роль у справі завершення національної індивідуалізації германських, скандинавських і англо-саксонських націй².

Реальних і швидких результатів протестантські течії досягли в шкільництві. Протестантські школи, в тому числі високого типу, залежали, щоправда, від покровителя, і тому вони не одразу стали тривалими, сильним їх боком була орієнтація на здоровий глузд, спроби вийти за межі застарілої схоластичної системи, яка поступово заводила у безвихідь кращі європейські університети. Адже університетська освіта була орієнтована на теологію, особливо після того, як керівництво нею опинилось у домініканців та францисканців. За означенням українського філософа Мирослава Поповича, прогресивним виявилось втручання світської моралі у релігійні справи³. Спроби і зусилля такого конгломерату призвели до результативних наслідків не лише у моралі, а й в економіці, суспільстві загалом.

Починаючи з XVI ст. Реформація сприяла появі прогресивних течій в католицизмі і православ'ї. Ці течії прагнули повертатись до біблійних стандартів у теології і в житті церкви. Цей духовний імпульс був настільки значний в Україні, насамперед через діяльність братств, що назавжди провів чітку межу між українським православ'ям і російським. Релігійно-світське вільнодумство зробило істотний внесок у національно-культурне відродження⁴. Католицизм, з часів Тридентського собору аж до наших днів радикально трансформується завдяки впливу протестантизму на нього. Особливо відчутно стало це в другій половині XX ст., після Другого Ватиканського Собору. Ще до початку Реформації, на українських землях набувають поширення релігійне вільнодумство та еретичні вчення. Зокрема, в XI–XIV ст. секти богомольців та очідовлених виступали проти офіційної церкви, обрядів, ікон, чернецтва, що знайшло вираження і в пізніших реформаційних західноєвропейських рухах⁵. Протестантизм не є новим явищем в українській культурі. Євангельська віра на наших землях має своє коріння ще з початку XV ст., коли українські лицарі допомагали чеським гуситам в їхній боротьбі за свободу жити по Біблії. У XVI і XVII ст. багато видатних українських діячів сповідували або визнавали євангельську віру. За означенням Михайла Грушевського, заходи впровадження народної мови у світській і церковній писемності почалися в Україні ще у XV ст., тобто – до реформи Лютера⁶. Але рідномовні літературні праці залишалися у рукописах – не вийшли друком.

Варто зазначити, що в українсько-білоруських землях у середині XVI ст. православна ієрархія не виявляла відчутного зацікавлення грецьким православним світом. Представники тогочасної руської шляхти, які не були байдужі до справ освітнього життя, переважно долучалися до ідей та діячів Реформації⁷. Дослідник етнічного менталітету Олександр Стражний зазначає, що українці не були надто консервативними щодо релігії, а війни проти поляків бу-

¹ Попович М. Нариси історії культури України. С. 129.

² Липинський В. Релігія і церква в історії України. Луцьк : Терен, 2010. С. 84.

³ Попович М. Нариси історії культури України. С. 127.

⁴ Федів Ю. О., Мозкова Н. Г. Історія української філософії. Навчальний посібник. К. : 2000. С. 73.

⁵ Огієнко І. (митрополит Іларіон). Українська церква. К. : Наша культура і наука, 2007. С. 70.

⁶ Грушевський М. С. З історії релігійної думки на Україні. К. : “Освіта”, 1991. С. 72.

⁷ Ковчег. Збірник статей з церковної історії / Ред. Я. Грицак та ін. Львів : “Місіонер”, 1993. С. 11.

ли не так міжконфесійні, як виявом національно-культурного захисту¹. У міжконфесійному конфлікті одна з головних суперечностей полягала у різних календарях: григоріанському в католиків і юліанському в православних – різні робочі і вихідні / святі дні в покорених і експлуататорів.

Реформаційні течії були в одному руслі із гуманітарно-ренесансними потоками філософії та культури. В Україні був підготовлений ґрунт для ідей Реформації. Але, у своїй більшості, український національний рух (його представники поєднували в собі церковну і світську сфери) вагався між бажанням тісніше поєднатися з протестантським рухом і страхом відірватися від традицій православної – руської національної церкви, тоді ще свого патріархату². Останній слугував образним якорем у розбурханому морі соціальних і релігійних змін і революцій.

Як зазначає сучасний філософ Мішель Онфре, католицька церква прирівнювала опозиціонера-єретика до атеїста³. Тому можна зазначити, що люди з пробудженим розумом і мирським світоглядом, а це вже майже автоматично зараховувало людину до категорії єретика, ставали критично налаштованими до тодішнього релігійного життя в особі католицької церкви. Збалансовуючи гострі дискусії, доктор богослов'я Ернст Суттнер підсумовує: полемічні католицькі богослови були занепокоєні, що протестанти відкинули те, від чого не можна відмовитися, тоді як реформаторські полемісти турбувалися, що своїм дотриманням традицій католики затінують Євангеліє⁴. Точніше, йдеться не лише про традиції, значна частина з них взаємо переплетена із традиціями обрядів дохристиянських вірувань європейських народів, йдеться також і про подальші (після легітимізації християнства) церковно-обрядові інновації. Можна узагальнити, що католицька церква як до Реформації, так і після, зловживала теологічно-світськими “інноваціями”, з іншого боку – протестанти надто обмежили світ сакрального, підтвердженням чого є численні й доведені явища сакрального об'явлення Діви Марії, “канонізованих” (і не тільки) святих, божественна сутність ікон тощо.

Реформація відіграла значну роль і у справі національно державницького звільнення і становлення окремих малих країн північної континентальної Європи. На сьогодні більшість соціально-економічно розвинутих країн світу сповідують протестантську конфесію християнства. Мабуть, вагому роль відіграли не так релігійні видозміни, як зміна способу мислення і поведінки, що мало позитивні наслідки на сфери культури, політичної влади та економічних важелів.

Минуло п'ять століть з часу кардинальних змін Церкви. Далеким минулим стали міжконфесійні війни, які більшою мірою виникали через політичні мотиви та релігійний фанатизм. На сьогодні законодавство декларує свободу совісті та віросповідання громадян, яким не загрожують багаття інквізиції та каральні органи протестантських церков. Проте виникає ряд питань, певною мірою синонімічних до тих, які порушували реформатори п'ять століть тому. Чи всі рівні перед Богом, чи є богообраний народ, як написано в Біблії? Як ми розуміємо Бога: “Бога Ізраїля Яхве”, Єгови, Саваофа, Надвищу сутність, Абсолют, Агностичну силу чи ін.? Господь створив людей вільними, чи рабів для себе, як вказано на епітафіях? Вторинність жінки – наслідок патріархального суспільства чи також і релігійний догмат? Чому в англіканській церкві жінки є священиками, а в східному обряді на святиню – Гору Афон категорично не допускають жодну істоту жіночої статі та існують інші обмеження для жінок? Чи людина молиться безпосередньо Господу, а кому ж сповідається: Богу чи священику? Чому природне єднання чоловіка і жінки для католицьких священиків заборонено з XI ст., а в інших конфесіях – дозволено? Якщо пара зачала дитину в любові, то чому вона народжується у догматичному “первородному” гріху? Що потрібно мертвим: пам'ять, молитва чи хліб і цукор на парастас?

¹ Стражний О. Український менталітет. К. : “Книга”, 2008. С. 219.

² Грушевський М. С. З історії релігійної думки на Україні. С. 78.

³ Онфре М. Трактат атеології. Фізика метафізики. – К. : Ніка-Центр, 2010. С. 112.

⁴ Суттнер Е. К. Церковні розколи і єдність церкви. Львів : “Місіонер”, 2007. С. 64.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
Держархів м. Києва	– Державний архів міста Києва
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗУНТ	– Записки Українського наукового товариства, м. Київ
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НМЛ	– Національний музей у Львові
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГБ	– Российская государственная библиотека
РГИА	– Российский государственный исторический архив
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
“Укрреставрація”-А	– Архів корпорації “Укрреставрація”
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Шістнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 2 червня 2018 р.)

КИЇВ – 2018

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Рудник Олександр Володимирович, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПЗ – **співголова**

Сильвестр (Стойчев), єпископ Білгородський, вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та УТОПЗ – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Моравець Норберт, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Студницька-Марьянчик Кароліна, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент, Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПЗ – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Україна і Балкани: міжкультурні зв'язки (до 1030-річчя Хрещення Русі)

Моця О. П.	“Всі дороги ведуть на Балкани”: перші кроки християнства на Русі	7
Пилипенко О. Є.	Грецькі православні церкви в Україні у період козацько-гетьманської доби (XVI–XVIII ст.)	11
Чердниченко А. М.	Дослідження грецької ніжинської громади І. І. Соколовим у 1920-х рр.	13
Чернухин Е. К.	Послание Андрея Николаевича Муравьева к Великому князю Константину Николаевичу, написанное на Св. Горе Афонской в ските Пророка Ильи от имени насельников святогорских в сентябре 1849 г.	20
Шумило С. В.	Культурно-просвітницька діяльність давньоруського монастиря на Афоні та його зв'язки з Київською Руссю	25

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Борисов Д. В.	Наповнення скарбниці Київської митрополії за донесеннями кафедральної контори 1758–1763 рр.	32
Dr. Marcin Danielewski	Grody – centra kościelne władztwa Piastów w X–XI w.? Problem chrystianizacji władztwa Piastów	35
Дзісяк Я. І.	Передумови Реформації: соціокультурний аналіз	40
Дзісяк Я. І.	Жан Кальвін – богослов і диктатор	46
Гутман О.		
Жиленко І. В.	Псевдоагіографічні побудови в історії вшанування прп. Кукші священномученика на деяких територіях Московії	50
Кабанець Є. П.	Велика лаврська пожежа 1718 року: сучасні конспірологічні теорії	61
Кузьмук О. С.	Джерела до історії приписного Новопечерського Дятловицького монастиря у фонді 128 ЦДІАК України	65
Ластовський В. В.	Ірдинський (Виноградський) монастир на Смілянщині: історіографія та джерела	67
Литвин Н. М.	Монастирські фрукти та фруктові десерти в лаврській дипломатії XVIII ст.	71
Литвиненко Я. В.	Плани печер Києво-Печерської лаври XVIII ст.	75
Кабанець Є. П.		
Нікітенко М. М.	Сакральний зміст Числа у середньовічній Церкві: на прикладі уподібнення мученика Євстратія Ісусу Христу в Києво-Печерському патерику	79
Прокон'юк О. Б.	Парафіяльні храми в маєтностях Києво-Печерської лаври за відомостями 1769 р. (Київська митрополія та Чернігівська єпархія)	84
Чирка Л. Г.	Антитетика добра і зла у філософії Григорія Сковороди	89

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

Бардік М. А.	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври середини XIX ст. Софійський собор	93
Бойчура Максим, о.	Наукова полеміка митрополита Євгенія (Болховітінова) з католицькими істориками на сторінках “Описания Киево-Софийского собора...”	98
Веденеев Д. В.	Оперативная деятельность органов госбезопасности в процессе ликвидации Греко-католической церкви в Закарпатской Украине	102
Кукса Н. В.	Свято-Іллінська церква в Суботіві у студіях Д. Бантиша-Каменського	107
Ластовська О. Л.	Трапеза у повсякденному житті київського митрополита Серапіона (за матеріалами його щоденника 1810 р.)	109
Львова О. Л.	Питання державної влади у працях християнських мислителів епохи Середньовіччя	111
Макаренко Л. О.	Подолання корупції як один із напрямів розвитку християнської культури в Україні	115

<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські – вікарії Київської митрополичої єпархії (кінець XVIII – початок XIX ст.)	119
<i>Преловська І. М.</i>	Археографічні проблеми дослідження і публікації особових справ діячів Української Автокефальної Православної Церкви 1920-х рр. (на матеріалах ф. 3984 ЦДАВО України)	123
<i>Романченко О. Д.</i>	Школи Ніжинського земства початку XX ст.	130
<i>Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Religious life under Nazi occupation in Sieradz	136

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки дерев'яної сакральної архітектури Лівобережжя, досліджені Стефаном Таранушенком	144
<i>Зайцева В. О.</i>	Особливості збереження та реставрації монументального живопису Троїцької надбрамної церкви в 1950–1980-х рр.	148
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Архітектурні студії В. М. Покровського у Харкові 1888–1891 рр. Нові факти життєтворчості	153
<i>Кондратьюк А. Ю.</i>	Іконостас Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 1734–1735 рр.: композиція, стилістика образів, проблеми атрибуції	159
<i>Крайня О. О.</i> <i>Курлов В. В.</i> <i>Пивоваров С. В.</i>	Проблеми атрибуції хреста-релікварія, пов'язаного з ім'ям прп. Марка Печерника	163
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портретна збірка митрополичого будинку Києво-Печерської лаври XVIII – початку XX ст. в історичному контексті її формування (на основі колекції НКПІКЗ)	170
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Арочні ніші першого ярусу монастирських мурів Верхньої лаври	175
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Бійниці в оборонних спорудах Києво-Печерської лаври	181
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Параман з поховання київського митрополита Сильвестра Косова (†1657) у Софійському соборі	186
<i>Онопrienко Н. А.</i>	Феномен металлических иконостасов в храмовом интерьере. Исторический обзор памятников	190
<i>Пивоваров С. В.</i>	Паломницька металопластика із зображенням великомученика Іоанна Нового Сучавського	201
<i>Пітателева О. В.</i>	Ікона “Іоанн Сочавський” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Особливості пейзажного фону	206
<i>Пітателева О. В.</i>	Біблійні образи І. С. Іжакевича в Трапезній церкві: від олівцевого ескізу до живописного втілення	209
<i>Сенченко Н. М.</i>	До питання вивчення церковних пам'яток як об'єктів культурної спадщини	212
<i>Сорока К. О.</i> <i>Головатенко Ю. Г.</i>	Формування та розвиток Либідського цегельного заводу Києво-Печерської лаври у XVIII–XIX ст. за результатами історико-архівних та бібліографічних досліджень	217
<i>Студницька М. Р.</i>	Іконографія іконостасів у церквах Східної Галичини кінця XIX – початку XX ст.	227
<i>Шамраєва А. М.</i>	Остання згадка про архітектурну пам'ятку Києва кінця XIX ст.	232
<i>Шпаковські Л. В.</i>	Вплив православ'я на розвиток сучасного мистецтва	235

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Готун І. А.</i> <i>Сергєєва М. С.</i> <i>Сухонос А. М.</i> <i>Гуень М. О.</i>	Давньоруський деревообробний осередок в “селі святого Феодосія”	237
---	---	-----

<i>Івакін В. Г.</i>	Балтський могильник на р. Рось: попередні результати науково-рятівних	
<i>Баранов В. І.</i>	археологічних досліджень 2017 р.	243
<i>Бібіков Д. В.</i>		
<i>Переверзєв С. В.</i>		
<i>Ільків М. В.</i>	Язичницьке святилище чи мідноплавильний центр? (до питання інтерпретації	
<i>Калініченко В. А.</i>	матеріалів із ур. Турецька Криниця на Буковині)	246
<i>Пивоваров С. В.</i>		
<i>Майборода М. А.</i>	Фрагмент амфори з графіті з поселення Феофанія	250
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Бондар О. М.</i>	Дерев'яні церковно-оборонні комплекси Чернігівщини XVII ст.	253
<i>Гейда О. С.</i>	Перший історичний опис Чернігівського Єлецького монастиря: проблема	
	авторства, зміст та подальше використання	258
<i>Коваленко О. О.</i>	Церква у громадській та добродійній діяльності Г. О. Милорадовича	264
<i>Руденок В. Я.</i>	Топографія та повсякденний побут Чернігівського Богородичного (Іллінського	
	монастиря) наприкінці XI – на початку XIII ст. за результатами археологічних	268
	досліджень	
<i>Ситий Ю. М.</i>	Релігійне життя у пам'ятках матеріальної культури Батурина	274
<i>Травкіна О. І.</i>	До історії комплектації бібліотеки Чернігівського колегіуму: латиномовні	
	видання	276
<i>Федусь Д. М.</i>	Внесок П. М. Добровольського у розвиток та вивчення церковної справи	
	Чернігівщини	279
<i>Хроненко І. В.</i>	Церковні старожитності в експозиції виставки при XIV Археологічному з'їзді в	
	Чернігові (1908 р.)	282
<i>Черненко О. Є.</i>	Будинок настоятеля Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	286
<i>Новик Т. Г.</i>		
<i>Ясновська Л. В.</i>	Культові споруди Чернігова в дослідженнях А. А. Карнабеда	289

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,0. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ

ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМ. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ

УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ

ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ШІСТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 2 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ)

КИЇВ – 2018